

UY HAYVONLARIDAGI NEMATODALARGA QARSHI
ANTIGELMINTIK PREPARATLARNI SINASH

O.O. Amirov – O‘zR FA, Zoologiya instituti

T.N. Toxirjonov – O‘zMU magistranti

S.O. Madumarova – O‘zMU magistranti

Kalit so‘zlar; Ostertagia; Camelostrogylus Orloff, 1933; Hyostrogylus; Bidalkea Monnig, 1931; Obilescoides Graybill, 1923; Travassossius Khalil, 1922; Parostertagia Shwartz et Alicata, 1933; Pseudostertagia, Baylisiella Skrjabin et Schulz, 1937.

Annotatsiya; Nematodalar asosida yuzaga keluvchi kasalliklar invaziyasi iqtisodiyotga sezilarli zarar keltirib, uy va yovvoyi hayvonlarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini keskin pasayishi va shuningdek, yosh individlarning nobud bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Hususan, chorva hayvonlarini turli parazit nematodalar bilan zararlanishi hayvonlar go‘sht, sut va jun mahsuldorligini 9-12% ga pasayishiga olib keladi. SHunga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi hayvonlarida keng tarqalgan parazit nematodalarni aniqlash va ularga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Butun jahon chorvachilik amaliyotida dunyoning deyarli barcha hududlarida qayd qilingan kavsh qaytaruvchi uy va yovvoyi hayvonlarning xazm tizimida parazitlik qiluvchi nematodalarini o‘rganishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bu anematodalar asosida yuzaga keluvchi kasalliklar invaziyasi iqtisodiyotga sezilarli zarar keltirib, uy va yovvoyi hayvonlarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini keskin pasayishi va shuningdek, yosh individlarning nobud bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, yaylov chorva hayvonlarini Trihostrogylidae oilasi nematodalari bilan zararlanishini yuqori ekanligini alohida ta‘kidlash lozim. SHunga ko‘ra, O‘zbekiston kavsh qaytaruvchi hayvonlarning xazm tizimidagi parazit nematodalarining tur tarkibi va sistematik o‘rnini isbotlash, turli omillarga bog‘liq

ravishda hayvonlarni nematodalar bilan zararlanish dinamikasi aniqlash, zararlanishini diagnostika qilishda turlarga xos praymerlar yaratish hamda nematodalarga qarshi kurashish chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda kavsh qaytaruvchilarni hazm tizimida parazitlik qilib yashovchi nematodalarni sistematikasi bo'yicha yagona bir to'xtamga kelingan fikrlar mavjud emas (K.I.Skryabin, R.S.SHuls, W Becklund M.C. Durette-Desset, R.J. Lichtenfels, E.P. Hoberg, J. Drozd; P. Daskalov, J. Cabaret, D.S. Zarlenga). K.I.Skryabin va R.S.SHuls 1937 yilda Trichostrongylidae Leiper, 1962 sistemikasini qaytadan ko'rib chiqib, Trichostrongilinae Leiper, 1908 oilasi tarkibida Ostertagia kenja oilasi tuziladi va uning tarkibida 9 ta avlod kiritiladi. *Ostertagia*; *Camelostrongylus* Orloff, 1933; *Hyostromylus*; *Bidalkea* Monnig, 1931; *Obilescooides* Graybill, 1923; *Travassossius* Khalil, 1922; *Parostertagia* Shwarts et Alicata, 1933; *Pseudostertagia*, *Baylisiella* Skryabin et Schulz, 1937.

Gelmintologik materiallar 2017-2021 yillar davomida Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarini fermer va shaxsiy xo'jaliklari hamda shu hududlarda joylashgan qushxonalardan mayda shoxli hayvonlar (MSHH) va yirik shoxli hayvonlarning (YSHH) hazm qilish tizimidan gel'mintologik materiallar yig'ildi

Jumladan, uy qo'yidan 82 bosh, echkildan 12 bosh, qora mollardan 56 bosh, hazm qilish organlari (shirdon va ingichka) ichaklarni to'liq va to'liq bo'lmagan gel'mintologik yorib ko'rish K.I. Skryabin (1928) uslubidan foydalanib tekshirildi.

Yig'ilgan nematodalarni 70% etanolda fiksasiya qilindi. Nematodalarni matriksdan ajratib olishda MBS binokulyar lupalarining turli okulyarlaridan foydalanildi. Petri chashkasiga ozgina matriks solib, biroz miqdorda suv qo'shildi va chashka zigzaksimon harakatlantirilib ichidagi bor narsalari kuzatildi

Bugungi kunda farmasevtika bozorida hayvonlar gel'mintoz kasalliklariga qarshi kurashishga mo'ljallangan kuchli ta'sir qiluvchi sun'iy preparatlar anchagina. Jumladan hayvonlar nematodozlarga qarshi ko'plab mahalliy va xorijiy organik antigel'mintik (albendazol, timbendazol, gel'misid, medapek va boshq.) dori

preparatlardan keng ko'lamda foydalanilmoqda. SHu bilan birga ularning har biri o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega.

Lekin, dorivor o'simliklardan tayyorlangan antigelmintik preparatlarni afzalligi shundaki, ular parazit organizimiga tez ta'sir qilib, ho'jayin organizimiga zararsiz xisoblanadi (Magerramov, 2008, 2013). Hozirgi vaqtga kelib, o'simliklardan tayyorlangan antigelmintiklar parazitlarga qarshi keng ko'lamda foydalanilmoqda. SHu bilan birga, chorvachilik xo'jaliklaridagi hayvonlarni oziqlantirishda yaylovlardagi dorivor o'simliklarni hayvonlar iste'mol qilishi orqali, ular organizmidagi parazit individlarning yo'qolishiga sabab bo'lgan (Utyaganov, 1969; Volkov, 1976; Eminov, 1982).

Tadqiqot ishida *in vitro* sharoitida parazit nematodalarga nisbatan yaxshi ta'sir etgan o'simlik ekstraktlarini mayda shoxli hayvonlarga ta'sirini o'rganish maqsadida laboratoriya va dala tajribalari o'tkazildi.

Laboratoriya tajribasi. Oshqozon-ichak nematodalariga nisbatan 6ta turga mansub o'simlik ekstraktlari (Karimova va boshq., 2020) laboratoriya sharoitidagi zararlantirilgan qo'y va echkilarda sinab ko'rildi.

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi – O'zbekiston sharoitida voyaga etgan ostertagiya, marshallagiya va teladorsagia kabi kavsh qaytaruvchi hayvonlarda ostertagiinoz qo'zg'atuvchilariga qarshi keng ta'sir spektriga ega bo'lgan yangi dori vositalarini izlab topishdan iborat.

Mahalliy medapek (2,5% li eritmasi), albendazol (10% li suspenziyasi) va timbendazol (22%li fenbendazol donachalari) preparatlari berilganidan 10 kun o'tganidan keyin, tajriba va nazorat guruhidagi hayvonlar ahlati tekshirildi. Olingan natijalar 1–jadvalda keltirilgan.

Jumladan, albendazol preparatining bir marta foydalanilishidan keyin samaradorlik qiymati 100%, timbendazol preparati uchun – 90,1% va medapek preparati uchun esa – 81,1% ga tengligi aniqlandi. Nazorat guruhida barcha hayvonlarda invaziya holati o'zgarishsiz qoldi. SHunday qilib, butun tajriba davomida 1 g miqdordagi hayvon ahlati tarkibida ostertigiin nematoda tuxumlarining o'rtacha soni 44,4–41,4 donani tashkil qilishi aniqlandi.

1–jadval

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "Axsi" fermer xo'jaligi ostertagiozga qarshi dori preparatlarining samaradorligini aniqlash,(M±m).

Hayvon-lar guruhi	Dorilar (doza 50 kg tana vazniga)	Hayvon-lar soni	Zararlan-gan hayvon-lar	1 g fekalida o`rtacha nematoda tuxumlari, soni		Samara-dorligi (%)
				Davolash-dan oldin	Davolash-dan keyin	
2	Gelmisid (1 dona)	10	9	44.2±2.33	4.4±0.12	90.0
3	Medapek (15 ml)	10	10	40.5±3.48	8.1±0.23	89.8
4	Nazorat	6	6	47.1	45.1±3.33	0

Shunday qilib, amalga oshirilgan laboratoriya va dala sharoitida tajribalarda olingan natijalar asosida, qo'ylarda ichak nematodasi (ostertagioz) sharoitida YZ–Alben 50 kg tana vazniga ega hayvonlarga nisbatan 10 ml, Gelmisid donachasi 50 kg tana vazniga ega hayvonlarga nisbatan 1 dona, medapek preparatini 50 kg tana vazniga ega hayvonlarga nisbatan 15 ml medapek preparatini bir marta *per os* usulidan organizmga kiritish) preparalaridan foydalanish tavsiya qilinishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Амиров О.О., Мирзаева Г.С., Кучбоев А.Э. *Teladorsagia circumcincta* va *Teladorsagia davtiani* (Nematoda: Ostertagiinae) турларининг молекуляр-генетик таҳлили // Инфекция, иммунитет и фармакология журналы. –Тошкент, 2014.- №4.- Б.25-30.
2. Андреева Н.К. Ревизия Остертагией (Трихостронгелид) жвачных // Тр. ин-та вет. Казахского филиала ВАСХНИЛ.- Алма-ата, 1957 Т.8. - С. 473–487.
3. Андреева Н.К. Структура спикул у трихостронгилид и их диагностическое значение // Сб. раб. по гельминтологии к 60-летию со дня рождения проф. Р.С. Шульца. - Алма-Ата: Казахское гос. изд-во, 1958. – 577 с.

4. Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ. - Баку: Изд. АН АзССР, 1960. – 511 с.
5. Асадов С.М., Гусейнов А.Н. К распространению возбудителя гемонхоза у жвачных в Азербайджане // Изв. АН АзССР. Сер. биол. и мед. наук. Азербайджан. 1963. - № 5. - С.35-41.
6. Архипов И.А. Этапы создания антигельминтиков и перспективы развития экспериментальной терапии гельминтозов животных в России // Российский паразитологический журнал. – 2007. - № 1. – С.67-73.